

Academic Italian Word List (AIWL)

Stefania Spina
Università per Stranieri di Perugia

How to cite the Academic Italian Word List (AIWL):

Spina, S. (2010). *AIWL: una lista di frequenza dell'italiano accademico*, in Bolasco S., Chiari I., Giuliano L., (eds.). *Statistical Analysis of Textual Data*, Proceedings of the 10th JADT Conference (Rome, 9-11 June 2010), Rome: Editrice universitaria LED, pp. 1317-1325.

1 - LEMMI (singole parole)

A

accademico
accessibile
accesso
accezione
acquisire
acquisito
acquisizione
adattamento
adeguato
adozione
alternativa
alternativo
ambientale
ambiguità
ambito
ampiamente
analitico
analizzare
analogia
analogico
analogo
aperto
apparato
applicato
apporto
apprendimento
approccio
approfondimento
approfondito
appropriato
archivio
articolato
articolazione
aspettativa
assolutamente
astratto

attribuzione
attuare
avanzato
avvento

B

biologico

C

canale
capitolo
caratteristica
caratterizzare
chiaramente
ciclo
classificazione
clima
coerente
coerenza
cognitivo
collegamento
collocazione
competenza
complementare
complessità
comunicativo
concentrazione
concettuale
condizionare
configurazione
connessione
connesso
conoscitivo
consapevolezza
conseguente
consolidato

consumatore
contemporaneamente
contenitore
contesto
continuità
contrapposizione
correlare
correlazione
correttamente
corretto
costitutivo
costruttivo
creativo
crescente
criterio
cruciale
curriculum

D

decennio
deficit
denominazione
descrittivo
descrizione
destinatario
determinato
determinazione
diagnosi
dibattito
didattico
differenziare
differenziato
differenziazione
differire
diffuso
digitale

diminuzione
dinamica
dinamico
direttamente
direttiva
dispositivo
diversamente
diversità
docente
documentazione
dotato
dottrina
duplice

E

educativo
effettivamente
effettuare
efficacia
efficiente
elaborare
elaborazione
emettere
empirico
entità
enunciato
esattamente
esclusivamente
esistente
esito
espressivo
essenzialmente
estetico
estremamente
eterogeneo
etico
evento
evidenziare
evolutivo
evoluzione

F

filosofico
filosofo
finalità
flusso
fondato
formale
formativo
formato
formulare
formulazione
fortemente
frequentemente

G

gamma
generalizzato
generalmente

generare
gerarchia
gestione
gestire
giuridico
globale
grafico

I

identificare
identificazione
identità
ideologia
ideologico
immediatamente
impatto
implicare
implicazione
implicito
impostazione
impulso
incremento
indicatore
indipendentemente
individuale
individuare
individuazione
inerente
inevitabilmente
influenza
influenzare
informativo
inizialmente
innato
innovativo
innovazione
input
insediamento
insegnamento
integrato
integrazione
intensità
interazione
interlocutore
intermedio
interpretativo
intrinseco
intuizione
isolato
istanza
istituzionale

L

legislativo
limitato
lineare
linguistico

M

mancato
matrice
mediazione
mero
metafora
metodologia
metodologico
miglioramento
mito
modalità
modernità
molteplice
molteplicità
morfologico
motivazione
multiplo

N

narrativo
narrazione
necessariamente
normativa
normativo
nozione
nucleo

O

odierno
oggettivo
omogeneo
operativo
operatore
opportunità
opposizione
opzione
orale
organico
organizzativo
ottica
ovviamente

P

paradigma
paragrafo
parametro
partecipante
particella
particolarmente
parzialmente
peculiare
peraltro
percentuale
percepire
perceptivo
percezione
percorso
performance
permanere
pianificazione

pluralità
porzione
postulato
potenziale
potenziale
potenzialità
povertà
prassi
praticamente
precedentemente
precisamente
premessa
prescindere
prestazione
presupporre
presupposto
prevalentemente
prevenzione
previsto
primario
principalmente
priorità
privilegiato
problematico
produttivo
profondamente
progettazione
programmare
programmazione
progressivamente
promozione
propriamente
pubblicazione
puramente

Q

qualitativo
quantitativo
quota

R

raggio
rappresentativo
raramente
realizzazione
recupero
relativamente
relazionare
rendimento
requisito
restrizione
revisione

ricercatore
riconducibile
riconoscibile
ricorrere
ricostruzione
ridotto
riferimento
rilevanza
rilevare
ripetuto
risoluzione
rispettivamente
rispettivo
ristretto

S

scenario
schema
scontato
seguito
selezionare
semantico
sequenza
sintesi
sintetico
sistemico
sistemico
sito
soggettività
soggettivo
solitamente
sorta
sostanziale
sostanzialmente
sostenibile
sostenibilità
sostenuto
spaziale
specializzato
specialmente
specificamente
specificità
specifico
sperimentale
sperimentazione
spettro
stabile
standard
standard
statico
statistico
status
storicamente

strategia
strategico
strettamente
strutturale
strutturato
successivamente
suddividere
suddivisione
supporto
sviluppati

T

tasso
tecnologia
tecnologico
tematica
teorico
territoriale
test
testuale
tipologia
totalmente
tradizionalmente
tramite
tramite
trasferimento
trattazione
tutela
tutelare

U

umanità
unitario
utente
utilizzo

V

valenza
valorizzazione
valutazione
variabile
variabile
variabilità
variare
varo
veicolare
verifica
versione
vincolo
visivo

2: COMBINAZIONI DI PAROLE

A

adottare un approccio
affrontare il problema
affrontare il tema
ambiente di apprendimento
ambiente di lavoro
ambito di applicazione
ambito di studio
ampio gamma
ampio spettro
applicare il metodo
approfondire l' argomento
aprire la strada
arco di tempo
assumere un ruolo
assumere una posizione
assumere una valenza
assumere valore
attirare l' attenzione
attività di ricerca
attività di studio
attribuire un significato
attuare il programma
avere accesso
avere consapevolezza
avere effetto
avere il compito
avere il diritto
avere il scopo
avere inizio
avere l' obbligo
avere la facoltà
avere luogo
avere origine
avere rilevanza
avere senso
avere un effetto
avere un impatto
avere un peso
avere un senso
avere un valore
avere un' origine
avere una dimensione
avere una funzione
avere una valenza
avere una visione
avvertire la necessità

B

bagaglio di conoscenza
base di partenza
breve cenno
breve excursus
breve panoramica
buona parte

C

campo di azione
campo di ricerca
campo di studio
capacità di analisi
capire il significato
caso per caso
centro di ricerca
chiave di lettura
comunicazione di massa
concentrare l' attenzione
condizione di lavoro
corrente di pensiero
correre il rischio
corretto funzionamento
corso di formazione
corso di laurea
costituire la base
costruire un modello
crescente complessità
crescente interesse
criterio di valutazione

D

dare forma
dare inizio
dare la parola
dare luogo
dare origine
dare risultato
dare spazio
dare un' idea
dare una definizione
dare vita
definire la relazione
difficoltà di apprendimento
diverso modalità
diverso orientamento

E

elaborare una teoria
elemento di base
esercitare un controllo
esprimere un giudizio
essere frutto
essere il prodotto
essere l' espressione
essere oggetto
essere segno
essere una necessità

F

facente parte
facilitare l' uso
facilitare la comprensione
fare capo

fare cenno
fare eccezione
fare esperienza
fare fronte
fare il conto
fare ricerca
fare richiesta
fare riferimento
fare un esempio
fare una distinzione
fase di progettazione
favorire il sviluppo
filone di ricerca
focalizzare l' attenzione
fondamentale distinzione
fondamentale importanza
fornire indicazione
fornire informazione
fornire la base
fornire risposta
fornire un quadro
forte connotazione
forte crescita
forte impatto
forte interesse
forte tendenza

G

garantire la qualità
gettare la base
giocare un ruolo
grado di affidabilità
grande rilievo
grande sensibilità
grosso modo

I

importante contributo
individuare la causa
influenzare il comportamento
introdurre il concetto
ipotizzare l' esistenza

L

lasciare spazio
lasciare traccia
libero accesso

M

migliorare la condizione
molteplice fattore

N

netto distinzione
netto separazione
nuova tecnologia

O

offrire la possibilità
organizzare il lavoro
ottenere risultato

P

porre il problema
porre l'accento
porre l'attenzione
porre la base
porre la premessa
porre problema
porre rimedio
porre vincolo
prendere atto
prendere coscienza
prendere forma
prendere la mossa
prendere piede
prendere vita
prestare attenzione
primario importanza
primo approccio
primo approssimazione

principale esponente
produrre effetto
progresso tecnico
progresso tecnologico
prospettiva storico
prospettiva teorico
provocare un cambiamento

R

raggiungere l'obiettivo
rapido espansione
rapido sviluppo
richiamare l'attenzione
richiedere un impegno
rilevare la presenza
riportare il dato
risolvere la questione
rivestire un ruolo

S

scarso interesse
segnare l'inizio
sentire il bisogno
sentire la necessità

singolo componente
soddisfare bisogno
soddisfare il bisogno
sottolineare l'importanza
spostare l'attenzione
stabilire il criterio
superare il limite
svolgere funzione
svolgere il ruolo
svolgere un ruolo
svolgere una funzione

T

tracciare una linea
trarre origine
trarre spunto
trasmettere informazione
trovare applicazione
ulteriore approfondimento
valutare l'efficacia
vasto gamma
vedere la luce